

**BIR SATHLI ChORRAHA VA TUTASHMALARDA PIYODALAR VA
VELOSIPEDCHILARNING XAVFSIZ HARAKATLANISHI BO'YICHA
YARATILGAN SHAROITLAR**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6513916>

Sobirjonov Sunnat Sur'at o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

1-bosqich magistranti

Azizov Qudratilla Xusanovich

Toshkent davlat transport universiteti

professori t.f.n

Annotatsiya: Hozirgi kunda shahar sharoitida aholi sonining ortib borishi va transport vositalarining ortishi natijasida shahardagi chorraha va tutashmalarda piyodalar va velosipedchilar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari va kesib o'tishda ko'p vaqt yo'qotilishiga duch kelinmoqda.

Bu esa shahar bo'ylab piyodalar, velosipedchilar va haydovchilarning harakatlanishida ziddiyatli vaziyatlarni vujudga keltiradi. Bu esa o'z navbatida bugungi kun dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Buning oldini olish uchun chorraha va tutashmalarda piyoda va velosipedchilarni qulay va xavfsiz harakatini tashkil qilish lozim.

Kalit so'zlar: Piyodalar, velosipedchilar, chorraha, tutashma, Kopengagen, Ring Road, Dairesel, zinapoya, Gollandiya,

Bugungi kunda dunyodagi ko'plab shaharlarda piyodalarga qulayliklar yaratishga katta e'tibor qaratiladi. Misol uchun, Kopengagen shahrida 1962-yildan buyon avtomobilsiz maydon kengayib bormoqda. Piyodalar va velosipedchilar uchun atrof-muhit faol rivojlanmoqda va yangi ijtimoiy joylar yaratilmoqda. Mazkur shaharda "piyodalashtirish" Kopengagen Markaziy ko'chasida tajriba tariqasida amalga oshirilgan. Bir necha oy mobaynida ko'chadagi piyodalar soni 35% ga oshgan va mahalliy do'konlar sezilarli darajada ko'paygan. Asta-sekin shaharda piyodalar ko'chalari tarmog'i yaratilgan[1].

Piyodalar velosipedchilarning kesib o'tish joylarini jahon tajribalari misolida ko'radigan bo'lsak, Xitoy mashhur rivojlanishlarni modernizatsiya qilish orqali butun dunyodan ancha oldinda. Shanxayda "Ring Road" nomli yo'l o'tkazgich avtomobil uchun emas, balki birinchi navbatda piyodalar uchun mo'ljallangan. Bu inshoot shaharning eng yirik chorrhalaridan birida joylashgan bo'lib shaharning arxitekturasiga o'ziga xos chiroy bag'ishlab turibdi. Piyodalar yo'l o'tkazgichi o'zining ajoyib shakli tufayli juda o'zgachadir. Shaharning Lujiazzui tumanida

joylashgan bu yo'l o'tkazgich foydalanishga topshirilgandan so'ng har kuni kata transport oqimlari to'xtovsiz harakati va piyodalarning yo'lni xafsiz kesib o'tishi ta'minlandi. Ring Road ko'prigining qurilishi bilan Xitoy har qanday yo'nalishda tez va osonlik bilan kirish imkoniyatiga ega bo'ldi, chunki bu yerda Shanxay fond birjasi, ko'plab biznes markazlari, do'konlar va kafelar mavjud[2].

1-rasm Xitoydagi RingRoad yo'l o'tkazgichi

Piyodalar yo'l o'tkazgichining balandligi tufayli piyodalar avtomobil harakatidan ajralib turadi, bu esa chorrahaning xavfsizligini oshiradi, zinapoyalar va eskalatorlar odamlarning katta oqimining oson va tezkor harakatlanishini ta'minlaydi (2-rasm).

2-rasm. Piyodalarning yo'l o'tkazgichdan chiqish tushish joyi

Piyodalar o'tish joyining bunday dizayni 2012-yilda Sankt-Peterburgda ham qurilgan. Dairesel yer usti ko'prigi chorrahadan yuqoriga ko'tarildi. Biroq, Xitoy versiyasidan farqli o'laroq, ko'priknini faqat zinapoyada ko'tarishingiz mumkin. Sankt-Peterburg aholisi bunday loyihani salbiy qabul qilib, ko'priknini bo'ylab harakatlanish juda ko'p vaqt talab etadi, deb ta'kidlashdi. Tuman ma'muriyati yer usti ko'prigining qurilishi yer osti o'tishidan arzonroq deb hisobladi, shuning uchun yana ikkita bunday qurilishni qurishga qaror qilgan[2].

3-rasm Sankt Peterbupgdagi piyodalar o'tish joyi

Gollandiyaning Eindhoven shahrida joylashgan vantli velosiped yo'l o'tkazgichi bu turdagi dunyodagi yagona inshoot. Ilgari, bunday o'tish joyi yo'qligi sababli, bu yerda ko'pincha baxtsiz hodisalar yuz berardi. Shuning uchun velosiped ko'prigini qurishdan asosiy maqsadi avtomobil yo'lini kesib o'tishda piyodalar va velosipedchilarning harakatini tartibga solish bo'lgan[3].

Shahar ko'chalarida kesishmalarida ko'rib chiqilgan transport infratuzilmasining barcha turlari ham o'ziga yarasha afzalliklari va kamchiliklariga ega. Kesishmalar va inshootlarning eng munosib turini yakuniy tanlash yo'l harakati xavfsizligi ko'rsatkichlari va ob'ektning iqtisodiy xarajatlariga asoslangan holda amalga oshirilishi kerak. Shu bilan birga, shahar ko'chalarini kesish tugunining nafaqat yozda, balki qishda ham, shamol, yomg'ir, qor, muz bo'lsa, samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash zarurligini ham hisobga olish kerak[2].

Shahar hayoti uchun qulay bo'lgan iqtisodiy faol aholini jalb qilish, sog'lig'ini yaxshilash va fuqarolarning umr ko'rish davomiyligini oshirish, transport jarayonining barcha ishtirokchilari harakati xavfsizligini ta'minlash bilan uzviy bog'liqdir. To'g'ri mo'ljallangan velosiped infratuzilmasi-bu velosipedchilarning harakati xavfsizligi va qulayligiga qaratilgan. Yuqori sifatli velosiped tuzilmalariga ega bo'lishning ahamiyati Yevropa mamlakatlari tajribasi bilan bog'liq bunga eng yorqin misol - Rum Kopengagen (Daniya) tajribasidir[4].

4-rasm.Gollandiyadagi velosipedchilar yo'l o'tkazgichi

Kopengagenda velosiped yo'llarining uzunligi 2015-yilda 400 km (yoki butun ko'cha-yo'l tarmog'ining 35,54% - 1 125,5 km). Ma'muriy rejalarga ko'ra, 2025-ga ko'ra, aholi sonining 50 foizi velosipedda harakatlanadi, 2010-yilda oqimning umumiy tarkibidan velosipedistlar soni 35% edi[4].

2018 yilda Sankt-Peterburgda velosiped tarmog'ining uzunligi 128,6 km (loyiha bo'yicha amalga oshirilgan davlat xaridlarini hisobga olgan holda - qidiruv ishlari) bo'lib, u butun uzunligi 3,89% ni tashkil etadi ko'cha-yo'l tarmog'i (3 302 km). Hozirgi vaqtda Sankt-Peterburgda jami 22 km uzunlikdagi 89 velosiped marshrutidan foydalanish mumkin[5].

Sankt-Peterburgda velosiped infratuzilmasini tashkil etishning asosiy muammolari-ob'ektlarning hamma joyda tarixiy ob'ektlarga tegishliligi - masalan, Sverdlovskaya qirg'og'ida velosiped marshruti bir necha marta uziladi (5-rasm). Velosipedchilar tushishi va zinapoyadan foydalangan holda qoya bo'ylab aylanishlari kerak, chunki qirg'oqda tarixiy ob'ekt (grotto va sfenksli qoya) mavjud va uni o'zgartirish taqiqlanadi. Biroq, aslida, velosipedchilar uchun velosipedni zinapoyaga ko'tarish noqulay ular ko'tarilish uchun maysazordan foydalanadilar[6].

Bu muammoni zinapoyaga relslar va tutqichlarni o'rnatish orqali, arzonroq variantda o'rnatish orqali hal qilish mumkin edi.

5-rasm. Sankt-Peterburgdagi velosipedchilar yuqoriga chiqish joyi

6-rasm. Sankt Peterburgdagi piyodalar va velosipedchilar yuqoriga chiqish joyi

Bir velosiped yo'lining boshqasiga o'tishining logistika jihati to'liq hisobga olinmagan – ma'lumki, inson har doim eng qisqa yo'l bilan ketadi (6-rasm). Bunda velosipedchi piyoda bilan birga harakatlanadi. Piskarevskiy prospektidagi velosiped yo'lidan Sverdlovskaya qirg'og'iga o'tish, dizaynerlarning rejasiga ko'ra, Sverdlovskaya qirg'og'i bo'ylab velosiped yo'li boshlangandan 800 m keyin amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Трофименко Ю.В., Евгеньев Г.И. Методология оценки и снижения риска и уменьшения последствий природных и техногенных аварий и катастроф на объектах транспортной инфраструктуры // Academia. Архитектура и строительство. 2009. №5. С. 101-103.
2. Бураков Роман Александрович, Овчинников Игорь Георгиевич “Разработка и анализ вариантов транспортного пешеходного пересечения городских улиц в крупном городе» Вестник Евразийской науки / The Eurasian Scientific Journal 2021, №2, Том 13 3-12 с.
3. Рыкова Ирина Сергеевна “К вопросам проектирования и содержания велополос В.Г. Санкт-Петербурге ” Международная научно-практическая конференция «Транспортное планирование и моделирование. Цифровое будущее управления транспортом» МАДИ Москва 2017 132-135 с.
4. <https://cyclingsolutions.info/cycling-embassy/2012/01/20/good-better-%20best-the-city-of-copenhagens-bicycle-strategy-2011-2025/>
5. <http://gcup.spb.ru/%20velodorozhki/o-velodorozhkah/>
6. <https://transspot.ru/2017/07/04/velosiped-zdorove-i-bezopasnost/>